

Рубрика: агрохимия
УДК 633.81

DOI 10.5281/zenodo.18767940

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ САПОНИТСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ

Е.Н. ШАБАНОВА, Е.Н. КОСАРЕВА

Архангельский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Архангельск
e-mail: arh@rosah.ru

Аннотация: представлены результаты модельного вегетационного эксперимента по изучению влияния сапонитсодержащего материала на кислотность и агрохимические показатели сильнокислой дерново-подзолистой среднесуглинистой почвы. Установлено, что применение сапонита в дозах 0,75–1,5 по гидролитической кислотности способствует повышению значения рН солевой вытяжки, снижению гидролитической кислотности и значительному уменьшению содержания подвижного алюминия в почве. Наиболее выраженный мелиорирующий эффект получен при дозе 1,5 по гидролитической кислотности. Внесение сапонита не сопровождалось накоплением тяжёлых металлов и способствовало снижению их подвижных форм. Улучшение агрохимических свойств почвы положительно отразилось на росте и развитии растений овса.

Ключевые слова: сапонит, кислотность почвы, химическая мелиорация, дерново-подзолистая почва, овёс

ВВЕДЕНИЕ

Кислотность почв является одним из основных факторов, ограничивающих продуктивность сельскохозяйственных культур в условиях северных и северо-западных регионов России. Значительные площади дерново-подзолистых почв характеризуются сильнокислой реакцией среды, повышенным содержанием подвижного алюминия и неблагоприятным состоянием почвенного поглощающего комплекса, что отрицательно сказывается на росте и развитии растений, снижает эффективность применения минеральных удобрений и ухудшает экологическое состояние агроэкосистем.

Традиционным приёмом химической мелиорации кислых почв является известкование, позволяющее эффективно нейтрализовать кислотность и снизить токсичность алюминия. В связи с отсутствием активных карьеров в Архангельской области по добыче извести, возрастает интерес к альтернативным мелиорирующим материалам местного происхождения.

К числу таких природных материалов относятся сапонит и сапонитсодержащие породы. Благодаря химическому составу, высокой удельной поверхности, сорбционным свойствам и способности к катионному обмену, сапонит рассматривается как перспективный компонент агроэкологических технологий, направленных на улучшение агрохимических свойств кислых почв. В ряде исследований показано, что применение сапонитсодержащих материалов может способствовать снижению кислотности почвы, уменьшению подвижности токсичных форм алюминия и тяжёлых металлов, а также стабилизации почвенного поглощающего комплекса. В этой связи актуальным является

проведение исследований, позволяющих оценить начальные этапы мелиорирующего действия сапонита, выявить его влияние на кислотно-щелочные свойства почвы, содержание подвижных форм элементов и рост растений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования проводились в 2020 году в условиях модельного вегетационного эксперимента на базе ФГБУ САС «Архангельская»*. Объектом исследования являлась дерново-подзолистая среднесуглинистая почва, отобранная в Приморском районе Архангельской области. Исходная реакция почвенной среды характеризовалась как сильнокислая (pH_{KCl} 4,3).

В качестве мелиорирующего материала использовали сапонитсодержащий материал – природный глинистый минерал группы монтмориллонитов, обладающий выраженными сорбционными и буферными свойствами. Сапонитсодержащий материал является побочным продуктом, извлекаемым в процессе переработки алмазосодержащей руды на обогатительной фабрике по добыче алмазов в Архангельской области. Сапонитсодержащий материал, используемый в испытаниях, представлял собой тонкодисперсную суспензию, содержащую в своем составе 2,3 % серы, 3,4% оксида кальция и 8,7% оксида магния.

Нормы внесения сапонита рассчитывали в пересчёте на гидролитическую кислотность (H_r). Схема опыта включала контроль и варианты с дозами сапонита 0,5; 0,75; 1,0 и 1,5 H_r . Опыт проводили в 4-х кратной повторности.

Модельный эксперимент закладывали в пластиковых контейнерах объёмом 2,5 дм³, в каждый из которых помещали по 2500 г воздушно-сухой

* На момент выхода номера в печать ФГБУ САС «Архангельская» реорганизовано путём присоединения в форме Архангельского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба»

почвы. В течение вегетационного периода поддерживали оптимальную влажность почвы путём полива дистиллированной водой и рыхления.

В качестве тест-культуры использовали овёс яровой. Посев осуществляли из расчёта 20 семян на контейнер.

Определение агрохимических показателей почвы (pH_{KCl} , H_r , содержания подвижного алюминия, обменных форм кальция и магния, а также подвижных форм тяжёлых металлов) проводили по действующим ГОСТ и общепринятым методикам (Доспехов, 1985; Кирюшин, 2005; Руководство по проведению ..., 2018). Статистическую обработку данных осуществляли методом дисперсионного анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты модельного эксперимента показали, что внесение сапонита оказывает статистически значимое влияние на кислотность дерново-подзолистой почвы. Во всех вариантах с применением сапонита показатель pH был выше контрольного, при этом максимальное повышение (на 19%) зафиксировано при дозе 1,5 H_r (рис. 1). Статистическая обработка результатов эксперимента методом дисперсионного анализа показала, что расчетное значение критерия Фишера F больше его критического значения $F_{кр}$ при уровне значимости α (0,05), вероятность ошибки P меньше уровня значимости.

Рисунок 1. Влияние сапонита на кислотность почвы

Повышение значения pH почвенного раствора при дозах 0,75–1,5 H_r согласуется с результатами ранее проведенных исследований, посвященных применению природных силикатных и магниесодержащих мелиорантов (Аристовская, Завалин, 2015). Установлено, что использование алюмосиликатных минералов способствует нейтрализации избыточной кислотности за счёт ионного обмена и постепенного высвобождения щёлочноземельных катионов, прежде всего кальция и магния.

Полученное в настоящем исследовании снижение гидролитической кислотности почвы при при-

менении сапонита, особенно в варианте 1,5 H_r , соответствует данным, представленным в литературе по применению альтернативных известковых материалов мелиорантов. Снижение гидролитической кислотности на 15–25% может рассматриваться как агрономически значимое, поскольку приводит к улучшению свойств почвенного поглощающего комплекса и повышению доступности элементов питания для растений. В данном эксперименте максимальное снижение гидролитической кислотности составило 19%, что укладывается в указанный диапазон (рис. 2).

Рисунок 2. Влияние сапонита на гидролитическую кислотность почвы, ммоль/100 г

Особого внимания заслуживает влияние сапонита на содержание подвижного алюминия. Установленное в опыте резкое снижение концентрации подвижных форм алюминия (до 81% при дозе 1,5 Н_г)

подтверждает, что уменьшение кислотности почвы сопровождается переходом алюминия в менее подвижные и менее токсичные формы (рис. 3).

Рисунок 3. Влияние сапонита на содержание алюминия в почве, ммоль/100 г

За период проведения эксперимента отмечено снижение содержания подвижных соединений свинца (на 41%), меди (на 30%) и цинка (на 32%) в почве. Снижение подвижности тяжёлых металлов (свинца, меди и цинка), зафиксированное в ходе эксперимента, соответствует общепринятому положению о том, что повышение pH почвы приводит к уменьшению миграционной способности токсичных элементов. Подобные результаты подтверждают, что оптимизация реакции почвенной среды способствует фиксации тяжёлых металлов в труднорастворимых формах и снижению их биологической доступности.

Во всех вариантах опыта с применением сапонита наблюдалось увеличение количества зеленой массы овса относительно контрольного варианта. Максимальное количество зеленой массы зафиксировано в варианте 1,5 Н_г (на 42% выше, чем в контроле). Увеличение зелёной массы овса во всех вариантах с применением сапонита согласуется с результатами других исследований (Романов и др., 2019). Повышение биомассы растений вероятно связано со снижением токсического действия алюминия (табл.).

Таблица. Зеленая масса растений овса

Повторения	Зеленая масса, г/контейнер				
	Контроль	1,5Н _г	1Н _г	0,75Н _г	0,5Н _г
I	2,50	4,25	2,52	3,01	1,96
II	3,59	4,19	3,50	3,16	4,32
III	1,72	4,10	2,93	4,73	4,27
IV	4,04	4,24	3,10	3,00	4,92
Среднее:	2,96	4,20	3,01	3,48	3,87

ВЫВОДЫ

Применение сапонитсодержащего материала способствует снижению кислотности дерново-подзолистой почвы и улучшению её агрохимических свойств. Наиболее выраженный мелиорирующий эффект получен при дозе сапонита 1,5 Н_г. Внесение

сапонита приводит к значительному снижению содержания подвижного алюминия. Применение сапонита не сопровождается накоплением тяжёлых металлов и снижает их подвижность. Улучшение свойств почвы положительно отразилось на росте и развитии растений овса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аристовская Т.В., Завалин А.А. Природные минералы в химической мелиорации почв // Почвоведение. 2015. № 6. С. 32–36.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. 5-е изд. М.: Альянс, 1985. 350 с.
3. Кирюшин Б.Д. Методика научной агрономии. Часть 2. Постановка опытов и статистико-агрономическая оценка их результатов. М.: РГАУ-МСХА, 2005. 199 с.

4. Романов Е.М., Наквасина Е.Н., Косарева Е.Н., Шабанова Е.Н. Влияние сапонит–содержащих материалов на плодородие почв и урожайность однолетних полевых трав после первого года внесения // Агрохимический вестник. 2019. № 6. С. 42–46.
5. Руководство по проведению регистрационных испытаний агрохимикатов в сельском хозяйстве: производственно–практ. издание. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2018. 220 с.

STUDY OF THE INFLUENCE OF SUPOSITORY MATERIALS ON SOIL ACIDITY

E.N. SHABANOVA, E.N. KOSAREVA

Arkhangelsk branch of the FSBI “RosAgrokhim service”

Abstract: the article presents the results of a model vegetation experiment on the effect of saponite–containing material on the acidity and agrochemical properties of a strongly acidic sod-podzolic medium–loamy soil. It was found that the application of saponite at doses of 0,75–1,5 in terms of hydrolytic acidity increases the pH value of the salt extract, reduces the hydrolytic acidity, and significantly decreases the content of mobile aluminum in the soil. The most pronounced ameliorating effect was observed at a dose of 1,5 in terms of hydrolytic acidity. The application of saponite did not lead to the accumulation of heavy metals and contributed to the reduction of their mobile forms. The improvement of the soil’s agrochemical properties had a positive impact on the growth and development of oat plants.

Keywords: saponite, acidity of soil, chemical melioration, sod–podzolic soil, oats